

NEMIS VA O'ZBEK XALQ MAQOLLARIDA KAMBAG'ALLIK TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOSOTSIOMADANIY XUSUSIYATLARI

Shaxnozaxon Komolova

O'zbekiston Milliy universiteti katta o'qituvchisi, f.f.f.d(PhD)

E-mail: komolova_shahnoza@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19387071>

Kalit so'zlar: kambag'allik konsepti, paremiologiya, lingvokulturologiya, aksiologiya, milliy mentalitet, nemis maqollari, o'zbek maqollari.

Maqolada nemis va o'zbek xalq maqollarida kambag'allik tushunchasining lingvosotsiomadaniy xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida kambag'allik konseptining semantik, aksiologik, pragmatik hamda kognitiv jihatlarini aniqlanadi. O'zbek va nemis paremiologik fondi asosida olib borilgan tahlillar har ikki xalq madaniyatida kambag'allik nafaqat moddiy yetishmovchilik, balki ma'naviy-axloqiy sinov sifatida talqin qilinishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, o'zbek maqollarida jamoaviylik va qanoat, nemis maqollarida esa individual mas'uliyat va mehnatsevarlik g'oyalari ustuvorligi aniqlanadi.

Hikmatlar... Har kuni har birimiz har kimdan eshitib, har kimga aytib yuradigan had – hisobsiz hikmatlar... Moziydan bizning zamonamizga asrlar osha, avlodlar va ajdodlar osha, ellar va elatlar osha, tillar va dillar osha yetib kelgan bu hikmatlar xalq tafakkurining, xalq hayotiy tajribasidan kelib chiqadigan xulosaviy fikrlarning ixcham va ko'rkam bir badiiy ifodasidir.¹

Bugungi kunda tilshunoslikda antropotsentrik paradigma ustuvor yo'nalish sifatida shakllanib, til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganish dolzarb masalaga aylandi. Ayniqsa, lingvokulturologiya va paremiologiya yo'nalishlarida xalq maqollari milliy dunyoqarashni o'rganishning muhim manbasi sifatida qaralmoqda.

"Kambag'allik" tushunchasi turli madaniyatlarda o'ziga xos semantik va aksiologik yuklamaga ega bo'lgan konseptlardan biridir. Shu bois nemis va o'zbek xalq maqollarida mazkur konseptning ifodalanish xususiyatlarini chog'ishtirma tahlil qilishni maqsad qildik.

Lingvokulturologik tadqiqotlarda "konsept" tushunchasi inson ongida shakllangan va til orqali ifodalanuvchi madaniy-ma'naviy birlik sifatida talqin qilinadi. Konsept til birliklarida, xususan, maqollarda mujassam holda namoyon bo'ladi. O'zbek tilshunos olimi O'.Q. Yusupov konsept haqida fikr yuritarkan, uni shunday ta'riflaydi: "tashqi yoki ichki dunyodagi biror bir narsa yoki hodisa haqidagi ongimizdagi bilimlar majmuasi, u haqidagi obrazlar va unga bo'lgan ijobiy, salbiy, neytral munosabatlar, ya'ni baholashlardir. Konsept bilan tushunchani aysbergga o'xshatish mumkin. Agar konsept aysberg bo'lsa, uning suvdan chiqib turgan qismi tushunchadir."²

Paremiologiya – maqol va matallarni o'rganuvchi soha bo'lib, u xalqning tarixiy tajribasi va ijtimoiy qarashlarini aks ettiradi. Shu nuqtai nazardan, kambag'allik konsepti ham xalq tafakkurining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

O'zbek xalq maqollarida kambag'allik ko'pincha sabr, qanoat va ma'naviy poklik bilan bog'lanadi. Masalan, *Kambag'alning bir to'yi – boyning qirq to'yiga teng; Kambag'al bo'lsang ham, ko'ngling boy bo'lsin; Qanoat – boylik.* Mazkur maqollar moddiy boylikdan ko'ra ma'naviy

¹ Шомаксудов Ш., Шорахмедов Ш. Ҳикматнома. Ўзбек халқ мақолларининг изоҳли луғати. Ўзбекистон энциклопедияси. Тошкент, 1990. – Б. 7

² Юсупов Ў.Қ- Маъно, тушунча, концепт ва лингвокультуре атамалари хусусида // Стилистика тилшunosлигининг замонавий йўналишларида: Илмий амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2011. – Б. 49.

boylik ustuvor ekanligini ko'rsatadi. Bu jihat sharqona tafakkur va islomiy qadriyatlar bilan uzviy bog'liq. Shuningdek, kambag'allik ijtimoiy himoyasizlikni ham ifodalaydi. Masalan, *Kambag'alni tuyaning ustida ham it qopadi; Kambag'alning kuni – bitmas tashvish* kabi maqollar shular jumlasidan. Bu maqollar jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlikni va zaif qatlamning himoyasizligini aks ettiradi. O'zbek paremiologiyasining bu kabi hikmatlarida jamoaviylik va hamdardlik ruhi seziladi.

Nemis xalq maqollarida kambag'allik ("Armut") ko'proq harakat va mehnat bilan bog'lanadi. Masalan, *Armut ist keine Schande - Kambag'allik ayb emas; Not macht erfinderisch - Muhtojlik ixtirochilikka undaydi; Armut lehrt beten - Kambag'allik ibodat qilishni o'rgatadi*. Mazkur maqollarda kambag'allik insonni faoliyatga undovchi omil sifatida talqin qilinadi. Bu holat nemis jamiyatida shakllangan mehnat etikasi bilan bog'liq. Nemis maqollarida individualizm va shaxsiy mas'uliyat g'oyasi kuchli. Masalan, *Wer arm ist, ist oft verlassen - Kambag'al ko'pincha yolg'iz qoladi*. Bu yerda jamiyatdan ko'ra shaxsning o'zi markaziy o'rinda turadi. Har ikkala tilning qiyosiy tahlil natijalari quyidagilarni ko'rsatadi:

Mezoni	O'zbek maqollari	Nemis maqollari
Aksiologik yo'nalish	Qanoat va sabr ustuvor	Mehnat va tashabbus ustuvor
Ijtimoiy yo'nalish	Jamoaviylik kuchli	Individualizm kuchli
Kognitiv model	Kambag'allik – sinov	Kambag'allik – turtki

Har ikki madaniyatda kambag'allik uyat emasligi ta'kidlanadi. Biroq o'zbek maqollarida taqdirga ishonch va ijtimoiy birdamlik kuchli bo'lsa, nemis maqollarida shaxsiy harakat ustuvorlik qiladi. Nemis va o'zbek xalq maqollarida kambag'allik tushunchasi lingvosotsiomadaniy fenomen sifatida namoyon bo'ladi. U moddiy yetishmovchilikdan tashqari, ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy mazmunga ega. O'zbek paremiologiyasida kambag'allik ko'proq sabr, qanoat va jamoaviylik bilan bog'langan bo'lsa, nemis maqollarida u harakat, mehnat va shaxsiy mas'uliyat bilan uyg'unlashadi. Bu farqlar har ikki xalqning tarixiy taraqqiyoti, diniy qadriyatlari va ijtimoiy tuzilmasi bilan izohlanadi.

Shunday qilib, kambag'allik konsepti milliy mentalitetni o'rganishda muhim lingvokulturologik birlik hisoblanadi.

References:

1. Burger H. Phraseologie: Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Erich Schmidt Verlag. 2010.
2. Маслова В. А. Лингвокультурология. Москва: Академия. 2001.
3. Rahmonov S. O'zbek xalq maqollari va ularning lingvomadaniy xususiyatlari. Toshkent: Fan. 2015.
4. O'zbek xalq maqollari. – Toshkent: Fan, 1987.
5. Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Ҳикматнома. Ўзбек халқ мақолларининг изоҳли луғати. Ўзбекистон энциклопедияси. Тошкент, 1990.
6. Юсупов Ў.Қ- Маъно, тушунча, концепт ва лингвокультуре атамалари хусусида // Стилистика тилшуносликнинг замонавий йўналишларида: Илмий амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2011.